

Clúster de turismo en salud:

Contexto global de este modelo

Health Tourism Cluster: Global Context of this Model

Camila A. Hernández-Angulo¹ <https://orcid.org/0000-0002-9296-3810>, María José Bohórquez-Hernández¹ <https://orcid.org/0000-0001-7612-1253>, Iraida Caballero Nieto¹ <https://orcid.org/0000-0002-0311-3188>, Henry J. González-Torres² <https://orcid.org/0000-0001-7434-4568>.

¹Universidad Autónoma del Caribe, Facultad Administrativa, Económica y Contable, Barranquilla, Co.

²Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias de la Salud, Barranquilla, Co.

Autor de Correspondencia: Henry J. Gonzalez-Torres. Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias de la Salud, Barranquilla, Co. Tel. 301 565 7574.

Email: hgonzalez11@unisimonbolivar.edu.co.

Recibido: 12/12/2019

Aceptado: 16/02/2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4065004>

Resumen

Objetivo: Identificar información actualizada y amplia sobre los clústeres de turismo en salud, contemplando variables asociadas a estos complejos productivos.

Metodología: Revisión bibliográfica en diversas bases de datos utilizando los términos: Health Cluster, Health Tourism Cluster, Tourism Cluster, Health Tourism, Medical Tourism, Health and Medical Tourism, Clúster de Turismo en Salud, Clúster de Turismo Medico, Clúster de Turismo, Clúster de Salud, Turismo en Salud, Turismo Médico. Se seleccionaron artículos y libros considerados como relevantes, con información sobre el área de la salud y bienestar y sobre los clústeres como complejos productivos a nivel mundial.

Resultado: Se seleccionaron 35 referencias relevantes, asociadas a los clústeres de turismo médico/de salud. Y se organizaron en los capítulos Salud, Clúster, Turismo Médico y Turismo en Salud, Clúster de Turismo en Salud, Clústeres de Turismo en Salud alrededor del mundo, Ventajas y Desventajas, Aporte a la sociedad y economía e Innovación.

Conclusiones: Los clústeres se perfilan cada día más como alternativa de crecimiento en los entornos económicos, específicamente el regional, puesto que este se mueve en zonas geográficas concéntricas, por lo que potencializar la estrategia, apostarle a la innovación, enfocarse en una estructura adecuada, poseer una visión futurista, y el trabajo mancomunado de los actores que intervienen en especial la triada academia estado empresa, hacen de este tipo de aglomeraciones una apuesta interesante que hace frente a los desafíos económicos.

Palabras clave: Clúster de salud; Turismo médico; Viajes médicos; Servicio internacional de pacientes; Asistencia sanitaria transfronteriza; Acceso preferencial.

Abstract

Objective: To identify the updates on information about health tourism clusters, contemplating variables associated with these productive complexes.

Methodology: Bibliographic review in various data bases using the terms: Health Cluster, Health Tourism Cluster, Tourism Cluster, Health Tourism, Medical Tourism, Health and medical tourism, Clúster de Turismo en Salud, Clúster de Turismo Medico, Clúster de Turismo, Cluster de Salud, Turismo en Salud, Turismo Medico. Articles and books considered relevant were selected, and which contained information on the area of health and well-being and on clusters as productive complexes worldwide.

Results: 35 relevant references were selected, associated with medical/health tourism clusters. They were organized in the chapters Health, Cluster, Medical Tourism and Health Tourism, Health Tourism Cluster, Health Tourism Clusters around the world, Advantages and Disadvantages, Contribution to society and Economy and Innovation.

Conclusions: Clusters are emerging more as an alternative for development in economic environments, specifically the regional one, since it moves in concentric geographical areas. Strengthen the strategy, to bet on innovation, focus on an adequate structure, possessing a futuristic vision, and joint work of the actors that intervene especially the trio academia-state-company, make this type of agglomerations an interesting bet that faces economic challenges.

Keywords: Health cluster, Medical tourism; Medical travel; International patient service; Cross border health care; Preferential access

El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos y ha llegado a representar cerca del 9% del PIB mundial, lo cual genera contribución directa al desarrollo. Hace algunos años emerge un fenómeno de la industria de la atención médica, el proceso de viajar para recibir tratamientos y atención en el extranjero o en otros ciudades, denominado turismo médico o de salud¹.

Algunos factores que impulsan el turismo médico incluyen la conveniencia de usar Internet para recopilar información², la disponibilidad de mano de obra calificada en el extranjero, el hecho de que la globalización ha facilitado los viajes entre ciudades/países³, y los bajos costos de viajes aéreos y de las telecomunicaciones.

De acuerdo con Porter (2000)⁴, quien popularizó el concepto de clúster, se define como “concentraciones geográficas de compañías interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, firmas en industrias relacionadas e instituciones asociadas en un campo particular que compiten, pero también cooperan”, también se define como “como la aglomeración natural de las empresas concentradas en un área geográfica determinada, además de que los actores involucrados comparten complementariedades e interdependencias en el marco de un eslabón productivo en la cadena de valor de interés”⁵. Estas aglomeraciones son de suma importancia para cualquier economía, debido a que fortalecen el mercado, en la medida en que se genera competencia entre las entidades que lo integran y otras de similar categoría. Esta integración tiene factores positivos como lo son la retroalimentación e innovación constante que se genera por la cooperación directa entre sus integrantes.

Una conjunción entre el turismo, la atención médica y los clústeres, da vida a los Clústeres de Turismo Médico o de Salud, como una alternativa que otorgan países alrededor del mundo a turistas que desean durante su estancia médica disfrutar de las múltiples actividades de ocio, recreación, cultura, deportivas entre otras, distintas a las del entorno habitual.

Existen investigaciones afines al análisis de casos de turismo médico, clúster de turismo y turismo médico; sin embargo, no se dispone de una revisión actual orientada a identificar los clústeres de turismo en salud alrededor del mundo y a los servicios médicos ofrecidos^{5,6}.

Por ello se desarrolla una puesta al día sobre lo concerniente a este modelo en constante evolución, con el objetivo de hacer una conceptualización de la literatura relevante sobre este tipo de aglomeraciones de turismo, de exponer cómo estos complejos productivos son un insumo para la generación de competitividad, innovación y desarrollo.

Para la presente investigación de enfoque cualitativa, se abordó desde un método descriptivo, a través de una revisión documental, la cual “consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación”⁷.

Se hizo una revisión estructurada en diversas bases de datos bibliográficas, usando los términos: Health Cluster, Health Tourism Cluster, Tourism Cluster, Health Tourism, Medical Tourism, Health and medical tourism, Clúster de Turismo en Salud, Clúster de Turismo Médico, Clúster de Turismo, Clúster de Salud, Turismo en Salud, Turismo Médico.

Se incluyeron artículos y libros en su mayoría publicados a partir del año 2000, en inglés, español y portugués, con acceso a texto completo. En la revisión se destacaron temáticas relacionadas a los clústeres industriales, clústeres de turismo, clústeres médicos/de salud, y los ligados a la salud y bienestar. Todas las referencias de los artículos seleccionados, fueron valoradas como relevantes.

Clúster de turismo en salud: acercamiento teórico

Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1948 a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades⁸. Entonces para que este estado de bienestar total se mantenga las personas deben conservar las siguientes condiciones.

- Bienestar físico: se da cuando en la persona ninguno de sus órganos o funciones están menoscabados; el cuerpo funciona eficientemente y hay una capacidad física apropiada para responder ante los diversos desafíos de la actividad vital⁹. Para que el cuerpo funcione correctamente depende entre otros de la alimentación que se le proporciona, debe escogerse una dieta saludable la cual debe estar balanceada con la actividad física, ya que, si se ingieren fabulosos alimentos, pero el individuo permanece todo el día sentado delante de un computador, la televisión y después va directamente a la cama, poca ayuda se le está dando a esa alimentación para que se distribuya por el cuerpo de forma coherente y beneficiosa¹⁰.
- Bienestar mental: el individuo es consciente de sus propias capacidades, logra aprender, tiene capacidad intelectual, procesa información, afronta las tensiones normales de la vida, discierne sobre valores y creencias, toma decisiones bien pensadas las cuales pone en práctica, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad¹¹.
- Bienestar social: se entiende como el conjunto de factores o elementos que participan a la hora de determinar la calidad de vida de una persona y que en definitiva le permitirán a ésta gozar y mantener una existencia tranquila, sin privaciones y con un constante estado de satisfacción. A este factor se relacionan aspectos económicos y culturales y es

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión y resultado.

ampliamente subjetivo por lo que cada individuo lo designará con su propia y singular experiencia¹²

Clúster

Existe una manera de entender las actividades industriales y operativas, y las relaciones que surgen de las distintas etapas de un proceso productivo (cadena de productiva) de las empresas. Para que una empresa desarrolle de manera satisfactoria sus tareas de producción de bienes o servicios, necesita obligatoriamente de aliados, como lo son sus proveedores, clientes, outsourcing, gobierno, etcétera. De manera natural la empresa genera vínculos con otras entidades. Surge entonces, el término de aglomeración o clúster para formalizar este tipo de interrelaciones entre la empresa y demás organizaciones.

En general, no existe una definición única y aceptada de “Clúster”, algunos autores utilizan el término para caracterizar cualquier aglomeración espacial de una determinada actividad económica¹³. No obstante, de acuerdo con otros autores, un clúster es la reunión de empresas geográficamente concentradas que tienen un interés común, lo cual les permite aunar esfuerzos para obtener ventajas, como las economías de escala¹⁴.

Así mismo existen características específicas para identificar un clúster o complejo productivo: se puede decir que es un “agrupamiento de empresas, principalmente de pequeña y mediana dimensión, concentradas geográficamente y con una especialización sectorial, vinculadas hacia adelante y hacia atrás, basadas en relaciones de mercado y extra-mer-

cado para el intercambio de bienes, información y recursos humanos, también es necesario un entorno cultural y social común que vincule de manera efectiva a los agentes económicos y permita la creación de códigos de comportamiento comunes implícitos y explícitos; además, una red de instituciones públicas y privadas locales de apoyo vinculadas a los agentes económicos¹⁵.

Ramos (1998)¹³, considera los clúster como complejos productivos, los describe como una concentración sectorial y/o geográfica de empresas que realizan las mismas actividades o labores fuertemente relacionadas, con importantes y acumulativas economías externas, de aglomeración y de especialización (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializados y de servicios anexos específicos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva que genere beneficios comunes, para así alcanzar ventajas competitivas en el sector en el que se desenvuelven, un mayor nivel de productividad, ampliación de mercados, desarrollo tecnológico y generación de nuevo conocimiento siendo este último el mayor activo que desarrollan en sus vínculos comerciales.

Aunque la predominancia del aspecto territorial en la definición de clúster es evidente, es usada y aceptada por la mayoría de los autores como eje fundamental, ya que la cercanía entre las entidades se entiende como un facilitador de las relaciones de las mismas, así como de los factores relacionados con el desarrollo tecnológico, los canales de transacciones económicas, las comunicaciones y el diálogo también juegan un papel importante a la hora de establecer una descripción del término clúster. Así, la interconexión de empresas no es exclusividad de la infraestructura física. Actualmente la asociatividad y cooperación entre empresas también se facilita gracias a los avances tecnológicos en las comunicaciones.

Entonces no se debe pensar que los clústeres están limitados a fronteras locales o nacionales, primero porque para que se pueda ofrecer un servicio o producto a más personas, la escala de la actividad no puede estar limitada por la población local a la que atiende; en segundo lugar, el tamaño y la especialización de los clústeres crece con la globalización y la mayor integración del mercado internacional. Los impactos potenciales de los clústeres son mucho mayores ahora que se tienen menos barreras comerciales nacionales y menores costos de transporte y en tercer lugar, debido a que los productos/servicios son intercambiables y crecen en los mercados internacionales gracias a la mayor competencia¹⁷.

En síntesis, es importante reconocer que existen diversas definiciones del concepto de clúster, generadas a partir de enfoques geográficos, actividades productivas relacionadas o parecidas (sectoriales), el grado de vinculación (fortaleza de las relaciones), el grado de especialización y hasta una combinación de dos o más enfoques.

A partir de lo anterior se destaca la definición de Vera y Ganga (2007)¹⁸ quienes la definen como un “Conjunto de empresas afines y relacionadas por su cadena de valor, que com-

parten un espacio geográfico con claro potencial de eficiencia colectiva por su articulación empresarial. Se relacionan activamente no sólo con la finalidad de competir, sino también con la de cooperar para añadir valor y generar ventaja competitiva al conglomerado de empresas. Lo importante no es la relación en sí entre las empresas, sino la calidad de ella, y las tecnologías compartidas con claras posibilidades de desarrollo e innovación”.

Es igual de importante tener en cuenta modelos que estudian este tipo de aglomeraciones, orientados al desarrollo de los territorios, tal es el caso del modelo de desarrollo endógeno, el cual parte desde el territorio, comunidad, los recursos que la componen y como por iniciativa propia deciden colocar en marcha ideas de manera colectiva, con la finalidad de explotar sus recursos, buscando así que el territorio ejerza un papel predominante en el desarrollo, para el aprovechamiento de la región, teniendo en cuenta las ventajas comparativas y competitivas del medio, otra razón que indica que se logra potencializar el territorio y a los actores que lo conforman, cuando los clústeres se fortalecen siendo fuente de innovación y desarrollo¹⁹.

Turismo

Turismo Médico y Turismo en Salud

Las formas emergentes de turismo presentan oportunidades para mejorar la posición competitiva del sector²⁰. Aunque el turismo en salud se considera una tendencia social y económica relativamente nueva en su forma y grado actual, cabe destacar que incluso en la antigüedad viajar formaba parte de la vida de las personas.

Referente al turismo en salud, a partir la Edad Media, por ejemplo, los “baños” y las cualidades curativas del agua, sirvieron para propósitos de curación sobre todo en hospitales de asilo; y después, ya cerca último cuarto del siglo XIX, nacieron las modernas terapias de baño y la balneología, dadas en territorios de la Monarquía Austro-Húngara. Lo anterior, ponía cada vez más de moda pasar las vacaciones en los lugares favoritos de la casa imperial²¹.

Esta tendencia europea constituyó las bases para lo que actualmente se conoce como turismo en salud. Concepto que ha evolucionado y se compone de algunos otros elementos que lo hacen más complejo. La importancia que tienen las aguas termales y balnearios son una parte de lo que se conoce como turismo de bienestar (uno de los componentes del Turismo en Salud). Sin embargo, existen otros tipos de tratamientos que de acuerdo con su clasificación se sitúan dentro de lo que se conoce como turismo médico. A partir de lo anterior, se hace la consideración que el Turismo en Salud está comprendido por diversos aspectos categorizados en dos subgrupos:

- **Turismo Médico:** es el acto de viajar a destinos para someterse a tratamientos médicos como cirugía u otras intervenciones especiales²² con el ánimo de mejorar la salud o

la estética corporal en algunos casos. Ya sean cirugías cosméticas, tratamientos dentales quirúrgicos, cirugías generales y rehabilitación relacionada a distintas enfermedades.

- **Turismo de Bienestar:** es la suma de todas las relaciones resultantes de un viaje realizado, cuyo motivo principal es el de mantener o promover la salud y el bienestar físico, psicológico, espiritual y/o social²³. A este turismo están atadas actividades como el yoga, la meditación, tratamientos de belleza, deportes, fitness, masajes, pedicura y manicura.

En este punto, es posible encontrar otros tipos de clasificaciones para el turismo en salud, las cuales subdividen un poco más las actividades que comprenden este sector, como lo es la realizada por los autores Taleghani, Chirani y Shaabani (2011)²⁴, quienes identifican el turismo de bienestar, donde el turista no tiene ninguna enfermedad física; sin embargo, viaja para buscar alivio al estrés diario, sin incurrir en intervenciones médicas, el turismo curativo, cuando el turista hace uso de recursos naturales con propiedades curativas (agua mineral, sal, lodo, entre otros) para el tratamiento de ciertas dolencias y bajo intervenciones terapéuticas y el turismo médico, cuando el turista viaja para tratar alguna dolencia física o se realiza cirugías bajo la supervisión de doctores en un hospital o centro médico. Sin embargo, la clasificación más aceptada entre diversos autores incluye al turismo curativo como una modalidad del turismo de bienestar.

Por otra parte, Hall (1992)²⁵ conceptualiza el turismo de salud como un elemento que comprende tres componentes: “mantenerse alejado del hogar, la salud como el motivo principal y que ocurre en un entorno de ocio”.

Mientras que para Bennett y col. (2004)²⁶ el turismo de salud es “el intento por parte de una instalación o destino turístico de atraer turistas mediante la promoción deliberada de sus servicios e instalaciones de atención médica, además de sus servicios turísticos regulares”.

Clúster de Turismo en Salud

Actualmente los clústeres se perciben como instrumentos de desarrollo y aumento de competitividad de las regiones. Por su parte, el turismo también se ha convertido en uno de los grupos económicos más dinámicos, hoy es el tercer mayor sector de comercio internacional, representa un 10,4% del PIB mundial, el 30% de las exportaciones de servicios mundiales y genera 1 de cada 11 empleos en el mundo, además realiza un aporte significativo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible²⁷. Es decir, la convergencia de los clústeres y el sector turismo suponen una gran herramienta que propende por el desarrollo para las regiones.

Para definir un clúster de turismo en salud es necesario revisar los conceptos de clúster de turismo y relacionarlos con los términos turismo médico y/o de salud. Así, la primera de las definiciones, similar a la que argumenta Porter (2000)⁴ sobre los conglomerados industriales, es la que describe al clúster de turismo como una red activa de fabricantes de productos turísticos, que apoya a empresarios de otras industrias, organizaciones de turismo, autoridades y gobiernos locales, instituciones de ambiente empresarial, instituciones

educativas y expertos (universidades, instituciones de I+D) trabajando juntas bajo una marca particular y, al mismo tiempo, compiten entre sí, en términos de calidad, innovación y singularidad de los servicios ofrecidos.

De la misma manera, se describe un clúster de turismo como un grupo de empresas e instituciones conectadas a través de uno a varios productos comunes que operan en un área determinada y sus relaciones pueden ser verticales (dentro de la cadena de productos turísticos) u horizontal (intercambio de información, habilidades y otros factores entre las entidades involucradas²⁸).

Por último, similar a estas conceptualizaciones, Beni (2003)²⁹, argumenta que un clúster de turismo es un grupo de atractivos turísticos ubicados en una misma zona geográfica, que constan de equipos y servicios de alta calidad, política y sociológicamente consistentes, donde existe una unión entre la cadena de producción y los aspectos culturales, organizadas sobre la base de una gestión profesional, y como resultado, forma un red unificada y competitiva de organizaciones con una gran ventaja estratégica.

Entonces, a manera de síntesis, se puede afirmar que el clúster de turismo en salud a nivel global, es un conglomerado que cumple en su operación con las características de lo que se conoce como clúster, es decir, es un conjunto de empresas, organizaciones, personas e instituciones gubernamentales y privadas, localizadas en un área geográfica común, que desarrollan actividades económicas comprendidas y relacionadas en una cadena de suministro para prestar un servicio de calidad; sus actividades se desempeñan llevando a cabo acciones conjuntas, siempre en aras de la eficiencia colectiva, aumento de la productividad, ampliación de mercado, desarrollo tecnológico, especialización de servicios, generación de nuevos conocimientos y prácticas; además el servicio que presta permite que personas de todo el mundo lleguen y sean atendidas por uno o más de sus integrantes para recibir asistencia médica, con el fin de mantener o mejorar la salud y/o la estética, y por último que todos estos servicios sean recibidos en un entorno geográfico donde se pueda acceder fácilmente a actividades de ocio y diversión.

Clústeres de Turismo en Salud alrededor del mundo

El mercado del turismo médico o de salud se constituye por un número creciente de países que compiten por los pacientes al ofrecer una amplia variedad de servicios médicos, quirúrgicos, dentales y otros relacionados al bienestar social y mental; cumpliendo las exigencias de personas de todo el mundo.

Uno de los modelos que permite a las naciones atender este mercado en crecimiento y que asegura proporcionar servicios de calidad a los pacientes, es el de los clúster de turismo en salud, puesto que este tipo de organizaciones, al reunir instituciones cooperativas con un objetivo en común, posibilita además de calidad y especialización superior en los servicios de salud, mayor prontitud en la atención, la consecución de buenos precios (inferiores a los del país de origen) tanto para el motivo principal del viaje como para actividades de turismo, recreación y ocio.

Ante la tarea de elegir una institución médica de todas las posibles, según Horowitz y col. (2007)³⁰, los turistas médicos pueden encontrar muy difícil identificar médicos bien capacitados y clínicas u hospitales modernos que brinden atención de alta calidad de manera constante. Aunque algunos agentes de turismo médico, particularmente aquellos con experiencia en atención médica, pueden ser un recurso útil para que los pacientes tomen decisiones apropiadas, un punto de referencia útil para los pacientes que seleccionan instalaciones médicas fuera de su país de origen, es verificar si cuentan con la acreditación de la Joint Commission International (JCI), que ha acreditado más de 1092 instalaciones en más de 40 países y es la más importante organización independiente sin fines de lucro, para la acreditación y certificación de organizaciones y programas de atención médica, es reconocida como un símbolo de calidad que refleja el compromiso de una organización para cumplir con ciertos estándares de desempeño.

No obstante en este sentido, se manifiesta que existen en el mundo por lo menos nueve acreditadores internacionales con gran prestigio, entre los que se destacan a partir del segundo lugar el NCQA-National Committee for Quality Assurance, la ESQH- European Society for Quality in Healthcare, la ISQUA- The International Society for Quality in Health Care, y la Trent Accreditation Scheme.

Seguidamente se presentará en la Tabla 1 se muestra una lista de caracterización, resultado de la búsqueda en diversas fuentes de investigación secundarias, del número de certificaciones de la JCI otorgadas a las clínicas u hospitales en diferentes países del mundo, junto a los clústeres de turismo en salud presentes en cada región.

Esta tabla ha sido construida por los autores a partir de datos e información de³¹ List of Cluster Organisations³². Medical tourism associations & clusters IMTJ³³. JCI-Accredited Organizations.

Debido a que los costos de la atención médica es uno de los aspectos claves para la selección de un destino para el turismo de salud, en la Tabla 2 se muestran los precios aproximados de algunos procedimientos, enumerados por diversos autores como algunos de los de demanda destacada entre los pacientes alrededor del mundo.

Tabla 1. Clústers de turismo de salud del mundo		
País	JCI	Clusters
Argentina	2	1. Cámara Argentina de Turismo Médico
Azerbaián	2	2. Azerbaijan Health and Thermal Tourism Support Association
Bélgica	21	3. Healthcare Belgium
Belice		4. Belize Medical Tourism Association
Bulgaria	2	5. Cluster for Health Tourism Bulgaria
Chipre		6. Cyprus Health Services Promotion Board
Colombia	5	7. Medellín Health City
		8. Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca
		9. Caribean Health Group
Corea del sur	27	10. Korea Health Industry Development Institute (KHIDI)
		11. Korea International Medical Association
Croacia		12. Zagreb Health Tourism Cluster
		13. Pannonian Health
		14. Kvarner Health Tourism Cluster
Dominica		15. Dominican Health Tourism Association
España	30	16. Spaincares
		17. Cluster Salut Mental Catalunya
Estonia		18. Medicine Estonia
Filipinas	5	19. Cebu Health and Wellness Council
Grecia	1	20. Elitour
Irán		21. International Healthcare Association
Israel	32	22. Medical Tourism Association of Israel
Letonia		23. Latvian Health Tourism Cluster
Lituania	3	24. Litcare
México	7	25. Baja Medical Tourism
		26. Mexicali Health Care
		27. CETUM Consejo Empresarial de Turismo Médico
		28. Matamoros Health Care
		29. Turismed Nuevo Laredo
		30. Sonora Hospitality
		31. Cluster Medical Tourism Jalisco
		32. Chihuahua Medical City
		33. León Turismo Médico
		34. Monterrey Ciudad de la Salud
		35. Medical Travel
		36. Yucatán Turismo Médico
Perú	9	37. TraWe Perú
Polonia		38. Polish Association of Medical Tourism
		39. Lublin Medicine- Medical and Wellness Cluster
Portugal	15	40. Health Cluster Portugal
República Dominicana		41. Santo Domingo Health Cluster
Rumania	1	42. Romanian Medical Tourism Association
		43. Transylvania Regional Balneological Tourism Cluster
Rusia	4	44. Russian Medical Tourism Association
Singapur	22	45. Asia Medical Travel Council
Serbia		46. Cluster of medical and health tourism
Suiza		47. Swisshealth
Turquía	44	48. Turkish Healthcare Travel Council
		49. Turkish Spas Thalasso and Health Resorts Association
		50. Global Healthcare Travel Council
		51. Istanbul International Health Tourism Association
		52. Alanya Medical Tourism Association
Ucrania	1	53. ANSAT Antalya Health Tourism Association
		54. Ukrainian Association of Medical Tourism
USA		55. International Association of Physicians in Medical Tourism
		56. US Cooperative for International Patient Programs
		57. Wellness Tourism Association
		58. Medical Tourism Association
		59. Las Vegas HEALS

Nota: en algunos casos/países la JCI no le ha otorgado acreditación a ninguna de las instituciones. Las acreditaciones aquí enumeradas no corresponden necesariamente a las instituciones que conforman los clúster de turismo de salud, se proporcionan como un indicador de calidad en los servicios de salud de los países en general.

Tabla 2. Costos de procedimientos médicos más comunes en el turismo en salud

	EE UU	India	Colombia	México
Corazón - Otras especialidades				
Bypass del corazón	\$ 130.000	\$11.000		\$21.100
Reemplazo de válvula del corazón	\$ 160.000	\$10.000	\$11.000	\$31.000
Angioplastia	\$30.000	\$12.000	\$8.000	\$17.100
Reemplazo de cadera	\$32.000	\$10.000	\$9.000	\$13.800
Reemplazo de rodilla	\$40.000	\$9.000	\$10.000	\$11.500
Plástica y reconstructiva				
Estiramiento facial (ritidectomía)	\$10.000	\$5.000	\$5.000	\$8.000
Aumento de senos (mamoplastia)	\$9.000	\$4.500	\$3.000	\$9.000
Reducción de senos	\$10.000	\$3.000		
Liposucción completa (lipoplastia)	\$6.800	\$2.000		\$1.700
Cirugía de nariz (rinoplastia)	\$10.700	\$2.500	\$2.260	\$5.000
Dentales				
Implante sencillo	\$3.500	\$800		\$1.000
Corona de porcelana	\$1.500	\$100		
Puente de metal porcelana	\$1.800	\$350		
Endodoncia	\$1.000	\$150		

Nota: *Los valores para los procedimientos médicos se presentan en USD, con el ánimo de realizar una comparación en una de las divisas de mayor circulación. Los valores son estimados de acuerdo a la búsqueda en varias fuentes de información sin embargo estos precios pueden variar fácilmente en el tiempo. Estos precios no incluyen los costos de hospedaje ni demás actividades de ocio y esparcimiento. Estos tres países (exceptuando EEUU) son catalogados de acuerdo al Medical Tourism Index® con los primeros en Industria del turismo médico.

Esta tabla ha sido construida por los autores a partir de datos e información de³⁴.

Ventajas y Desventajas

Actualmente el turismo en salud es una apuesta indudable para países que quieren desarrollar y potencializar sectores de la economía que son apetecidos a nivel mundial, esto debido a que han sido de gran acogida temas relacionados al cuidado del cuerpo enfocado en lo estético y buscar otras alternativas de relajación en países que ofrecen portafolios apetecidos.

Así mismo es de resaltar que existen ciertas ventajas en esta clase de turismo, que al tiempo que permiten dinamizar determinado sector para una nación (y su gobierno) también son beneficiosas para los individuos, tal es el caso de:

- **Costos:** los viajeros que se realizan procedimientos médicos y de salud o bienestar y se desplazan hacia países extranjeros que lo ofrecen, tienen un ahorro promedio hasta del 80% en comparación a los costos de realizarse este tipo de procedimientos, en países como Estados Unidos.
- **Los altos costos de las cirugías y las largas listas de espera** en los países de origen, las nuevas tecnologías y habilida-

des médicas en los países de destino, junto con los menores costos de transporte y el marketing en internet han jugado a su vez un papel importante^{35,36} lo que posiciona este factor con una de las ventajas destacadas

- **Demanda de servicio de salud específicos:** la búsqueda de este tipo de servicios que ofrece el turismo en salud, obedece en su mayoría a etapas de la vida del ser humano que los impulsa a demandar estos servicios, ya sea por factores como la edad o condición de salud, son factores impulsores de este tipo de prácticas³⁷.
- **Asistencia de calidad:** los prestadores de salud, en su mayoría están capacitados y certificados en países occidentales, lo que permite generar confianza y seguridad a la hora de tomar estos servicios, dentro de las acreditaciones se encuentran la Joint Commission International (JCI).
- **Servicio ágil:** este tipo de turismo permite ofrece la oportunidad de acceder de manera más rápida a los procedimientos requeridos.

Sin embargo, cabe anotar que se han identificado ciertas desventajas para este tipo de turismo:

- **Demanda por malos procedimientos:** es de suma importancia que a la hora de someterse a cualquier procedimiento médico, el paciente conozca de antemano cómo se llevará a cabo, posibles riesgos, y cómo proceder ante una emergencia y tener claro las políticas que maneja el país en estos casos.
- **Seguimiento posquirúrgico:** diversos procedimientos requieren seguimiento por un tiempo determinado por lo que es necesario consultar al médico tratante, sin embargo al realizarse estos procedimientos en el extranjero se convierten en una barrera, por lo que en muchos casos el paciente se encuentra en la necesidad de prolongar su estadía para una recuperación más segura³⁸.

A pesar de ello, a la hora de hablar de turismo médico o en salud, se debe tener claro que es el resultado de un trabajo mancomunado, no solo del sector del cual hacen parte las clínica, hospitales y demás instituciones de salud, sino también las agencias e intermediarios de turismo que son los que facilitan la construcción y adquisición de planes turísticos direccionados desde el área de la salud.

Uno de los actores principales, a los que se llaman intermediarios, son personas expertas en múltiples ámbitos relacionados al turismo y a la salud, juegan ellos un papel trascendental, como se mencionó anteriormente, y se convierten en una ventaja para el sector, ya que permiten al tomador del servicio conocer los parámetros y como se llevará a cabo cada etapa del servicio de turismo en salud/médico adquirido, es decir, presentan múltiples opciones del servicio que se desee, así como sus costos, opciones de hospedajes para el titular y acompañante(s), ultiman detalles como seguros médicos y todo aquello que requiera el turista para tener una estadía placentera cumpliendo a cabalidad su objetivo de viaje y viviendo experiencias nuevas.

Para concluir dentro de las ventajas existentes en el ejercicio de este tipo de turismo, se encuentra el ser impulsadora del desarrollo, puesto que al atraer turistas extranjeros y propios se potencializan sectores paralelos de la economía local, se fortalece el sector servicio con aspectos como el impulso de actividades económicas de restaurantes, hoteles, comercio y transporte, lo que permite dinamizar la región donde se desenvuelve.

Aporte a la sociedad y economía

El aporte de los clústeres de turismo de salud a la sociedad se puede distinguir en las ventajas mencionadas en el numeral anterior, es decir, en términos económicos, de calidad y cultura. A grandes rasgos, en un mercado en el que existen muchas alternativas para satisfacer una misma necesidad, siempre el consumidor será el que gana; partiendo del hecho que existe tanta variedad, solo se debe escoger la que personalmente se considere favorable: 1. Un destino de salud con menores costos en los procedimientos médicos, o quizá uno donde prima la calidad en el servicio médico (sopesando este estándar a través del número de certificaciones de calidad por ejemplo) sobre el precio de la estancia médica; 2. Y en algunos casos en los que prevalezca la pluralidad de actividades de ocio y/o recreación disponibles en el destino, donde la atención médica (precios-calidad) a pesar de ser el motivo de viaje no resulta el factor determinante. También existe un aporte que favorece a nivel local a cada sociedad, si se habla de territorio/país, puesto que, en la labor de contar con instituciones capaces de prestar los servicios alrededor del turismo de salud para pacientes extranjeros, se mejoraran las condiciones de los servicios que se prestan a la población de los países de origen.

Para impulsar el desarrollo económico y responder a una competencia internacional cada vez más intensa, los gobiernos de los países deben perseguir políticas de innovación y emprendimiento que reflejen no solo sus propios entornos nacionales institucionales y económicos, sino también las necesidades distintivas de las empresas locales, la investigación y los clústeres en formación. Estos grupos crean un entorno propicio para el aumento de la productividad, que es una competencia internacional, sin embargo, las políticas públicas a menudo pueden jugar un papel importante en su fortalecimiento también¹⁷.

El turismo por sí solo es un catalizador importante de la economía, siendo la industria con el crecimiento y la evolución más rápidos en los últimos años, debido a los numerosos servicios ofrecidos para viajar por todo el mundo, y al resultado de esto, en el número creciente de turistas diarios³⁹, en conjunto con el sector de los prestadores de servicios de la salud y gracias a la tendencia de los países en el mundo sobre la apertura de sus sistemas de salud para una mayor circulación transfronteriza de los pacientes³⁸.

Para el beneficio de las pequeñas y medianas empresas y por lo tanto generación de movimientos en la economía de una región, los clústeres como un sólido tejido se basan a menudo en colaboraciones que van desde la simple participación en cadenas de suministro, a través de oportuni-

des de identificación de clientes y de compartir información; hasta la cooperación intensiva en proyectos de innovación. Por otro lado, la clusterización en algunos estudios de caso indica un crecimiento considerable en el número de empresas nuevas y en el empleo¹⁷. El efecto en parte involucra el surgimiento y crecimiento de empresas de alta tecnología y otras empresas líderes de los clústeres, e indirectamente, a través de la vinculación y los efectos multiplicadores resultantes de las compras se estimula el crecimiento también de una gama de proveedores.

Otro elemento destacado como aporte de estas aglomeraciones de empresas, es la participación de universidades y centros de investigación. Las universidades líderes en sus campos de especialización y los mejores centros de investigación crean conocimientos que pueden transferirse a otros actores de la economía local, a través de colaboraciones de investigación, consultorías y hasta contactos informales. Hecho que culmina en la creación de masa crítica de capital humano especializado.

Innovación

Una de las apuestas más seguras, para este tipo de aglomeraciones como son los clústeres es la innovación, ya que es una herramienta que permite a los entes involucrados alcanzar capacidades económicas, financieras y sociales sólidas que conllevan a que se fortalezcan entre sí.

Existen diversas definiciones para la innovación, según Pyka y Scharnhorst (2009)³⁹, la innovación se considera como la implementación de una idea, bien, servicio, proceso o práctica totalmente nueva o una mejora significativa que tiene por objetivo ser útil o práctica en el sentido del logro de incrementos o nuevos rendimientos.

Es por ello que al innovar lo que se busca es generar mayor eficiencia, y estas agrupaciones son un espacio idóneo para ello, ya que al compartir conocimiento, cercanía y portafolios que se complementan, permite potencializar más los sectores donde se desarrollan, generando ventajas competitivas que al mismo tiempo se convierten en un elemento clave en la dinámica de la economía.

La capacidad de innovar de las organizaciones, se ve reflejada en la competitividad que generan, todo ello como respuesta a los cambios en el mercado, por lo cual estas deben hacer frente siendo impulsoras de ideas y cambios con el componente innovador que le permita permanecer, potencializar, crecer y liderar en el mercado. A esta facultad que adquieren y desarrollan las organizaciones se le conoce como capacidad innovativa, entendida como la potencialidad de los agentes (instituciones del clúster) para transformar conocimientos genéricos en específicos, a partir de su acervo de competencias, lo que involucra aprendizajes formales e informales codificados y tácticos^{41,42}.

Del mismo modo, la innovación permite flexibilizar los procesos, para responder a las demandas del mercado, así mismo transformar las estrategias de los sectores que conforman la economía⁴³, lo que se traduce en una herramienta necesaria

para adaptar este tipo de estructuras de mercado a los cambios y exigencias que el mercado apetece.

Los llamados clúster, desarrollan estrategias para hacer frente a grandes desafíos con el competente innovador y niveles de competitividad, teniendo en cuenta las capacidades productivas y el desarrollo del territorio en el que se desenvuelven, desencadenando en el tiempo crecimiento a gran escala de estos complejos.

Por tanto, la innovación es sin duda un elemento que propicia el crecimiento de cualquier actividad donde se lleve a cabo, innovar implica ir, más allá de un simple cambio es trascender en gestión de conocimiento, generación de valor y eficiencia en procesos. Por lo que los clústeres son ejemplo en incremento en procesos innovativos, sin descuidar la relación con la academia, instituciones y grupos de investigación que son los que contribuyen a fortalecer estos procesos.

Para el grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. *Managing National Innovation Systems (OECD) (1999)*⁴³, los clústeres comprenden alianzas estratégicas con universidades, institutos de investigación, servicios empresariales intensivos en conocimientos, instituciones puentes (comisionistas, consultores y clientes), esta definición es propicia para resaltar el trabajo enlazado de diferentes actores que permite potencializar este tipo de aglomeraciones, que en la triada expuesta de academia, empresa y la intervención del estado, en el apoyo de estos procesos, convergen en el desarrollo y avance de este sector.

Conclusiones

El turismo por ser un sector dinámico y con alto potencial de crecimiento e impacto en la economía, permite que los diversos modelos de desarrollo que se desprenden de éste logren mejorar el posicionamiento del sector. Tal es el caso del clúster de turismo en salud, el cual se basa en la cooperación y participación del entorno económico, las instituciones de investigación e innovación, el sistema educativo, las autoridades públicas y las organizaciones relevantes para el turismo.

Este tipo de aglomeraciones enfocadas en el turismo desarrollan acciones conjuntas buscando maximizar la eficiencia y la competitividad en el medio donde se desarrolla, así mismo la generación de conocimiento, la potencialización del mismo y el desarrollo de nuevas técnicas y procesos hacen de los clústeres un entorno propicio para que se desarrolle la innovación y desarrollo.

Enfocan sus prácticas en la asistencia médica de calidad con la finalidad de mantener o mejorar la salud, brindar servicios estéticos, todo esto enfocado en áreas geográficas específicas en el que no solo se desarrolla el sector salud, si no los sectores que las circundan, lo que la convierte en un impulsor de la economía, ya que las actividades de ocio y recreación, se convierten en parte del plan turístico a desarrollar por propios y extranjeros que deciden adquirir este tipo de servicios.

Existen a nivel mundial ciertos entes acreditadores internacionales, los cuales se traducen en confianza, calidad y compromiso como prestadores del servicio en el campo de la salud lo que transmite al paciente seguridad ante cualquier procedimiento a realizarse principalmente en países diferentes al de origen.

Este tipo de turismo es ventajoso desde diferentes perspectivas para el viajero, la principal de ellas es la reducción de costos en procedimiento con relación a países extranjeros, la accesibilidad y la rapidez en el servicio.

Esta modalidad de turismo se ha convertido en la industria con mayor crecimiento y evolución gracias al esfuerzo realizado por los prestadores de servicio y los portafolios ofrecidos, todo esto se refleja en el aumento del nivel de la demanda de servicios y el porcentaje creciente de viajeros.

La innovación como herramienta que impulsa la competitividad permite a los sectores que la desarrollan, convertirse en modelos competentes para dinamizar la economía, generar mayor impacto económico, social, cultural y ambiental, que permite no solo impulsar su sector si no todos aquellos que lo circundan.

Todo esto conlleva a que el clúster de turismo en salud se perfilen cada día más como alternativa de crecimiento en los entornos económicos, específicamente el regional, puesto que este se mueve en zonas geográficas concéntricas, por lo que potencializar la estrategia, apostar a la innovación, enfocarse en una estructura adecuada, poseer una visión futurista, y el trabajo mancomunado de los actores que intervienen en especial la triada, academia estado empresa, hacen de este tipo de aglomeraciones una apuesta interesante que hace frente a los desafíos económicos.

El clúster de turismo en salud es uno de los modelos más importantes de desarrollo económico basado en la participación y cooperación del entorno económico, las instituciones de investigación e innovación, el sistema educativo, las autoridades públicas y las organizaciones relevantes para el turismo. El uso y generación de innovación que permiten los clústeres en general se involucra directamente con la economía y aportes a la sociedad.

Referencias

1. Deloitte Center for Health Solutions. Medical tourism: consumers in search of value. *Ann Tour Res.* 2008;1-1275. doi:10.1016/j.annals.2012.01.019
2. Henderson J. Paradigm shifts: National tourism organisations and education and healthcare tourism. The case of Singapore. *Tour Hosp Res.* 2004;5:170-180. doi:10.2307/23743831
3. Carrera PM, Bridges JFP. Globalization and healthcare: Understanding health and medical tourism. *Expert Rev Pharmacoeconomics Outcomes Res.* 2006;6(4):447-454. doi:10.1586/14737167.6.4.447
4. Porter ME. Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. *Econ Dev Q.* 2000;14(1):15-34. doi:10.1177/089124240001400105

5. Causado-Rodríguez E, Mojica-Cueto A, Charris-Fontanilla A. Clúster de turismo de salud en Colombia: referentes para la competitividad. *Duazary*. 2018;15(3):307. doi:10.21676/2389783X.2423
6. Bernal MC, Rodr DL. Las tecnologías de la información y comunicación como factor de innovación y competitividad empresarial. *Las Tecnol la Inf y Comun como factor innovación y Compet Empres*. 2019;24(1):85-96. doi:10.22517/23447214.20401
7. Hernández R, Fernández C, Baptista P. *Metodología de La Investigación*. 6th ed. México: Mc Graw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V.; 2014.
8. WHO. Official Records of the World Health Organization - Summary Report on Proceedings Minutes and Final Acts of the International Health Conference. *Int Heal Conf*. 1946;(2):143.
9. CUMBRIA Bienestar. El Bienestar físico, mental, emocional y social I.
10. Cifuentes L. Bienestar físico y emocional: tan sencillo como leer y caminar.
11. OMS Organización Mundial de la Salud. OMS | Salud mental: un estado de bienestar. *WHO*. 2014.
12. Ucha F. Definición de Bienestar Social » Concepto en Definición ABC.
13. Altenburg T. La promoción de clústers industriales en América Latina. Experiencias y estrategias. *Ser FOCO Pymes*. 2001:1-27.
14. Gardiner S, Scott N. Successful tourism clusters: Passion in paradise. *Ann Tour Res*. 2014;46:171-173. doi:10.1016/j.annals.2014.01.004
15. Rabelotti R. Recovery of a Mexican Cluster: Devaluation Bonanza or Collective Efficiency? *World Dev*. 1999;27(9):1571-1585. doi:10.1016/S0305-750X(99)00071-6
16. Ramos J. Una estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos en torno a los recursos naturales | Publicación | Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
17. OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. *Clusters, Innovation and Entrepreneurship*. OECD; 2009. doi:10.1787/9789264044326-en
18. Vera R, Ganga F. *Los Clusters Industriales: Precisión Conceptual y Desarrollo Teórico*. Vol 20.
19. Vázquez A. Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial. *Investig Reg*. 2007;(11).
20. Percy D, Anderson A. Exploring the Jamaican health tourism sector within a sustainability framework. *J Tour Challenges Trends*. 2010.
21. Molnar C. Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies. *J Tour Challenges Trends*. 2010;(1).
22. Smith M, Puczkó L. *Health and Wellness Tourism*. Elsevier/Butterworth-Heinemann; 2009.
23. Voigt C, Laing J, Wray M, et al. *HEALTH TOURISM IN AUSTRALIA: SUPPLY, DEMAND AND OPPORTUNITIES*.; 2010.
24. Taleghani M, Chirani E, Shaabani A. *Health Tourism, Tourist Satisfaction and Motivation*. Vol 3. IJCRB Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business; 2011.
25. Hall C. Adventure, sport and health tourism. *Adventure, Sport Heal Tour*. 1992:141-158.
26. Bennett M, King B, Milner L. *The Health Resort Sector in Australia: A Positioning Study*. Vol 10.; 2004. doi:10.1177/135676670401000203
27. UNWTO. *Turismo, Comercio y La OMC: Comunicado Conjunto de La OMT, La OMC, El ITC y El WTTC*. World Tourism Organization (UNWTO); 2018. doi:10.18111/9789284419876
28. Borkowska-Niszczota M. Tourism Clusters in Eastern Poland - Analysis of Selected Aspects of the Operation. *Procedia - Soc Behav Sci*. 2015;213:957-964. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.511
29. Beni M. *Globalização Do Turismo : Megatendências Do Setor e a Realidade Brasileira*. Aleph; 2003.
30. Horowitz M, Rosensweig J, Jones C. Medical tourism: globalization of the healthcare marketplace. *MedGenMed*. 2007;9(4):33.
31. European Cluster Collaboration Platform.eu. List of Cluster Organisations - European Cluster Collaboration Platform. List of Cluster Organisations.
32. International Medical Travel Journal. Medical tourism associations & clusters | IMTJ. Medical tourism associations & clusters.
33. Joint Commission International. JCI-Accredited Organizations | Joint Commission International. JCI-Accredited Organizations.
34. Health-Tourism.com. Destinos de Turismo Médico | Health-Tourism.com. Destinos de Turismo Médico.
35. Connell J. Medical tourism: Sea, sun, sand and ... surgery. *Tour Manag*. 2006;27(6):1093-1100. doi:10.1016/j.tourman.2005.11.005
36. Horowitz M, Rosensweig J. Health Care in the Global Economy. *Physician Exec*. 2007;6(33):24-30.
37. Cutler D, Reber S. Paying for Health Insurance: The trade-off Between Competition and Adverse Selection. *Q J Econ*. 1998;113:433-466.
38. Barriga A, Farías M, Ruiz Á, Sánchez A, Jiménez W. Turismo en salud: una tendencia mundial que se abre paso en Colombia. *Cienc y Tecnol para la Salud Vis y Ocul*. 2011;9:125-137.
39. Michopoulou E, Buhalis D. Information provision for challenging markets: The case of the accessibility requiring market in the context of tourism. *Inf Manag*. 2013;50(5):229-239. doi:10.1016/J.IM.2013.04.001
40. Pyka A, Scharnhorst A. Introduction: Network Perspectives on Innovations: Innovative Networks–Network Innovation. In: *Introduction: Network Perspectives on Innovations: Innovative Networks–Network Innovation*. ; 2009:1-16.
41. Ernst D, Lundvall Å. Information technology in the learning economy, challenges for developing countries. *Danish Res Unit Ind Dyn DRUID*. 1995:1-56.
42. Boscherini F, Yoguel G. *Innovative Processes in SMEs: Some Considerations about the Argentine Case*.; 1995.
43. McCormick D. El futuro de los clusters y las cadenas productivas. *Semest Econ Univ medellin*. 2005;8:87-102.
44. OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. *Managing National Innovation Systems*.; 1999.